

Eindrapportage: Import Nederlandse hengelvangsten *NLBIF-call 2023*

Dit is de eindrapportage van het project "Import Nederlandse hengelvangsten". Met dit project importeerden we data van door sportvissers in Nederland gevangen en/of waargenomen vissen in GBIF. Het project is mogelijk gemaakt door NLBIF-financiering onder referentie *nlbif2023.021*. De dataset staat hier:

<https://www.gbif.org/dataset/3297cb0b-d149-464a-91f2-2359a1d37b6e>

Over Vangstenregistratie.nl

Vangstenregistratie.nl is een 'citizen science' platform voor sportvissers, opgericht in 2001 met als doel om data in te zetten voor kennis en onderzoek rond vis en water. Het platform is opgericht en beheerd door sportvissers en bestaat onafhankelijk van, maar in warme samenwerking met hengelsportorganisaties. Hengelsportverenigingen en -federaties kunnen gegevens van hun leden gericht inzetten voor onderzoek.

Vangstenregistratie.nl doet zelf geen onderzoek, maar draagt met gegevens van haar leden op projectbasis bij aan onderzoek naar visstand, verspreiding en bescherming van vissoorten. Het delen van hengelvangstdata voor vis- en wateronderzoek is een belangrijke doelstelling van Vangstenregistratie.nl. Uitwisseling met portalen als GBIF en NDFD sluiten dus uitstekend aan bij de ambities van het platform en de deelnemers. Voor elke levering worden deelnemers om toestemming gevraagd.

Samenvatting

Het project is succesvol afgerond. De dataset met Nederlandse vangsten op Vangstenregistratie.nl is op GBIF gepubliceerd als 'Occurrence' dataset. Dit heeft geleid tot een bijdrage van 208.601 records met daarin informatie over 360.359 vissen. Dat is iets minder dan vooraf ingeschat, door opschoning en terugtrekking van leden. Ten aanzien van het beoogde gebruik hebben we onze brondata enigszins verrijkt, met name met informatie over taxonomie en de meetwijze.

Een projectmatig aandachtspunt was het vertrek van onze data-engineer op dit project, waardoor het werk moest worden overgenomen. Dit heeft geleid tot een ongeplande onderbreking en daarmee verlenging van de beoogde doorlooptijd.

Inhoudelijk waren er twee aandachtspunten. Het eerste is foto's: Vangstenregistratie.nl beschikt over relatief veel 'fotobewijs'. GBIF accepteert echter alleen een online resource als foto. Omdat wij dataleveringen vanwege privacy anonimiseren en loshalen van de brondata, en kopieën van originele foto's maken met 'geblurde' gezichten, kunnen we geen online link naar originele foto's in de dataset opnemen. In een mogelijk vervolgpriject kunnen wij ons platform uitbreiden om per exportrecord geanonimiseerde kopieën van foto's te hosten voor verwijzing vanuit de GBIF dataset.

Het tweede aandachtspunt is de validatiestatus: het is ons niet gelukt om een mapping op de validatiestatus te leggen. Observation.org heeft hiervoor recent een project uitgevoerd waaruit een (proposed) standaard is voortgekomen. In een mogelijk vervolgpriject kunnen wij hiermee de validatiestatus ook aan onze dataset toevoegen.

Wij willen NLBIF heel hartelijk bedanken voor het mogelijk maken van dit project en de support tijdens het publiceren van de dataset. We hopen met onze data een zinvolle bijdrage te hebben geleverd en kijken uit naar verdere samenwerking.

Vangstenregistratie.nl

Jorrit Venema